

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA
O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JAMOAT XAVFSIZLIGI
UNIVERSITETI
TILLARNI O‘RGANISH KAFEDRASI

TILGA E‘TIBOR – ELGA E‘TIBOR

mavzusidagi respublika ilmiy-
amaliy konferensiyasi
materiallari to‘plami

Toshkent, 2022-yil 19-oktabr

<i>Irsaliyev Z.M.</i>	
<i>Ona tilim - o‘zbek tili</i>	116
<i>Jakupov G.A.</i>	
Выражение фюзии и агглютинации в русском и узбекском языках	122
<i>Kodirova G.</i>	
Specific characteristics of official business language	126
<i>Komilova M.M.</i>	
Дифференцированное обучение и изучение опыта американских ученых	131
<i>Koraboyeva Sh.</i>	
Признаки ключевой лексемы «счастье» по данным словарей синонимов	138
<i>Kulmatatov O.A.</i>	
Сходства и различия фольклорных жанров «аския», «dozens» и «каламбур»	142
<i>Latipov O.J.</i>	
Til sofligi uchun barchamiz mas’ulmiz	149
<i>Mahkamov N.M.</i>	
Ona tilim – sarchashmangdan sarxush dilim	154
<i>Mengliyeva S.S., Musayeva Sh.I.</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tizimida davlat tilida ish yuritish	157
<i>Mubarakova D.A.</i>	
Tarjimada til va madaniyat	161
<i>Namozova D.B.</i>	
The importance of developing phonetic competence	166
<i>Nasirova S.A.</i>	
Uzbek-Chinese diplomatic relations as the basis of intercultural communication	169
<i>Nizamova M.</i>	
Особенности хронотопа в романе Й.Макьюэна «Дитя во времени	179
<i>Radjabov N.N.</i>	
O‘zbek tilida til oldi unlilar distributsiyasi	187
<i>Rahimova K.M.</i>	
Тюркизмы в лексической системе русского языка	192
<i>Rahmatov M.Q.</i>	
favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta’minlashda O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining vazifalari	197
<i>Rashidova M.H.</i>	
Из истории возникновения технологии Скаффолдинг	203
<i>Rustamova N.</i>	
O‘zbek tili taraqqiyoti va uning jamiyatga ta’siri	207
<i>Sobirov A.A.</i>	
Культура речи как умение выразить свои мысли	212
<i>Shadmanov E.Sh.</i>	
Til bilish - madaniyat belgisi	217

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ «АСКИЯ», «DOZENS» И «КАЛАМБУР»

*Кулмаматов О. А.,
докторант (PhD) УзГУМЯ*

Аннотация. В статье рассматривается фольклор и некоторые фольклорные жанры. В частности, приводятся сведения о таких жанрах, как «аския» узбекского народа, «dozens» афроамериканского народа, «каламбур» русского. Эти жанры объясняются с помощью примеров, перечисляются сходства и различия между ними.

Ключевые слова: фольклор, аския, dozens, каламбур, жанр, юмор.

Международный термин «фольклор» появился в Англии в середине XIX в. Он происходит от англ. folk-lore («народное знание», «народная мудрость») и обозначает народную духовную культуру в различном объеме ее видов.

Народное словесное творчество хранилось в памяти людей, в процессе общения произведения переходили от одного к другому и не записывались. По этой причине фольклористы должны заниматься так называемой «полевой работой» – выезжать в фольклорные экспедиции, чтобы выявлять исполнителей и фиксировать произведения фольклора. Записанные тексты устных народных произведений (а также фотографии, магнитофонные записи, дневниковые заметки собирателей и проч.) хранятся в фольклорных архивах. Архивные материалы могут быть опубликованы, например, в виде фольклорных сборников.

Жанр – основная единица изучения фольклора. По определению В.П.Аникина, каждый жанр – это типовая структурная модель, обладающая способностью реализовывать определенную жизненную установку. В устной народной поэтической традиций жанры взаимосвязаны и взаимодействуют. Многие жанры универсальны (например: пословицы, загадки, сказки, предания, эпические песни). Будучи совершенными формами художественного освоения действительности, они жили на протяжении веков в фольклоре разных народов [1, с. 5].

В этой статье мы хотели бы дать краткую информацию о фольклорных жанрах трех народов «аския», «dozens» и «каламбур», а также коснуться их сходств и различий.

Аския (араб. «закий» – остроумный, сообразительный) – вид узбекского народного творчества; фольклорный жанр; спор двух и более лиц или групп на общественных собраниях (свадьбе, празднике) художественным словом на определенную тему. Стороны стараются отвечать быстро, иногда в кругу, иногда лицом друг к другу, сидя, стоя или на ходу, и делают свои ответы краткими, красноречивыми, остроумными, впечатляющими, привлекательными и забавными. Людей, в совершенстве освоивших виды аския и способных конкурировать в больших кругах, называют «аскиячи» и «аскиябоз» («юморист»).

Аскию трудно придумать и нелегко понять, потому что в аские, произносимой юмористом, используется тонкая игра слов. В словесной игре необходимо использовать образ мышления того, кто ее придумал. Вот почему кто-то смеется во время аския, а кто-то остается в замешательстве, не в

силах понять, о чем идет речь. Основная цель жанра аския, его суть – вызвать смех через игру слов.

Иногда в анекдотах можно встретить ситуации, сходные с асきей (пешка ходит е-2 – е-4; он ходит едва).

Великий русский ученый, этнограф, исследователь жизни народов Средней Азии до революции, автор книги «Полжизни в Туркестане» Н.С.Лыкошин обращал особое внимание на этот вид нашего искусства: «Аския – это самое богатое идеями, самое впечатляющее средство, воздействующее на эмоции и умы людей, среди узбекского народного творчества и игр, оригинальный спор (диспут), который удивляет людей» [2, с. 57].

Одна из исследовательниц узбекского искусства, советская ученая А.Л.Троицкая высоко ценит аския и пишет о ее важности в жизни: «...наблюдала, как во время аския слушатели смеялись до упаду» [3, с. 58].

К настоящему времени выявлено более тридцати форм искусства аския, среди них больше используются такие виды, как пайров, кофия, радиф, бахри байт, тутал, ухшатдим, миф, раббиа, сафсата, айтишув, чистон, лакаб, гулмисиз, буласизми, ширинкор и терма [4].

Аския как отдельный жанр формировался в основном с XV века. Ученый историк Б. Ахмедов утверждал, что аския получила большое развитие во времена Амира Темура. Есть причины, по которым Амир Темура также был хорошим юмористом. Он любил делать аския по теме «рыбалки». Баязид также создал образец аския: «Посмотрите, как в мире остались один слепой и один хромой» (когда Амир Темура и Баязид сражались, А. Темура был хромым, а Баязид – слепым) [5, с. 64].

«*Dozens*» в основном практикуются среди американских чернокожих сообществ, где участники с чувством юмора унижают друг друга до тех пор, пока одна из сторон не сдастся. Этот конкурс обычно проводится перед зрителями, которые поднимают настроение участникам. Следовательно, соревнование становится более интересным для просмотра.

Эта игра представляет собой «образец интерактивного оскорбления» среди всех классов афроамериканцев, среди мужчин и женщин, детей и взрослых. Часто двое участников подшучивают перед другими, которые, в свою очередь, призывают участников продолжать игру, усугубляя словесные оскорбления.

Игроки «dozens» используют темы, указывающие на отсутствие интеллекта у оппонента, уродство, предполагаемую гомосексуальность, предполагаемый инцест, трусость, плохую гигиену и преувеличение физических недостатков, таких как косоглазие.

Ремарки «dozens» могут быть сформулированы рифмой или общим языком. Младшие дети используют более простые формы: «Your mother is a bricklayer, and stronger than your father».

В этом примере мы видим, что конкурсантка подчеркивает смену ролей в семье – мать вовлечена в тяжелую работу, которую регулярно выполняет отец. На самом деле раньше это был реалистичный взгляд на семейную жизнь негритянского низшего сословия.

В «dozens» можно играть «чисто» или «грязно». Если участники употребляют обценную лексику и затрагивают темы, традиционно считающиеся непристойными, то игра

называется грязный «dozens». В противном случае конкуренты играют в чистую «dozens».

Следует отметить, что игра в «dozens» известна также под названиями «blazing», «roasting», «hiking», «capping», «clowning», «ranking», «ragging», «rekking», «crumming», «sounding», «checking», «joning», «woofing», «wolfing», «skinning», «sigging», «scoring» или «signifying», в то время как сами оскорбления известны как «snaps» [6, с.12].

Риторическое соревнование по игре в «dozens» чаще всего практикуется молодыми афроамериканцами:

– Твоя мама такая худая, похожа на микрофонную стойку;

– Твоя мама такая жирная, что вместо джинсов 501 носит 1002 [7, с. 18].

Примечательно, что, хотя чернокожие в прошлом испытали горький опыт рабства, они смогли сохранить свою национальную идентичность. Афроамериканцы основали жанр «dozens» и внесли существенный вклад в развитие американского фольклора.

Игра «dozens» перед зрителями – это своеобразное отражение демократического правления, мирной и счастливой жизни. Все мы знаем, что играть в игры, подшучивать над кем-то допустимо, когда люди радостны и свободны от насилия. Жанр «dozens» – одна из таких вещей, которые могут объединять людей, гармонизировать их.

Согласно проанализированным нами словарным дефинициям (русско- и англоязычным), данный термин часто используется для обозначения игры слов в устной и письменной речи. Иначе говоря, понятия «каламбур» и «игра слов» употребляются синонимично, нередко одно

используется для определения другого, что позволяет нам говорить о широкой трактовке данного приема в лексикографии.

В «Толковом словаре русского языка» С. Ю. Ожегова и Н.Ю.Шведовой читаем: «Каламбур – это шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по значению слов, игра слов» [8, с. 636]. Шутка, согласно тому же источнику, является тем, «что говорится или делается не всерьёз, ради развлечения, веселья; слова, не заслуживающие доверия».

У авторов каламбуров при разного рода морфемных сдвигах в словах синтаксическая конструкция может допускать иное (не традиционное) прочтение, как в анекдоте о А. С. Пушкине: Однажды Пушкин сидел в кабинете графа С. Сам, граф лежал на диване. На полу, около письменного стола играли двое его детишек. – Саша, скажи что-нибудь экспромтом... – обратился граф к Пушкину. Пушкин, ничуть не задумавшись, скороговоркой ответил: – Детина полуумный лежит на диване. Граф обиделся. – Вы забываетесь, Александр Сергеевич, – строго проговорил он. – Ничуть... Но Вы, кажется не поняли меня... Я сказал: «Дети на полу, умный лежит на диване». Этот пример, как нельзя лучше демонстрирует, насколько изменяется смысл высказывания за счет морфемных сдвигов только в двух словах: детина и полуумный.

Столь же неожиданно звучит вопрос: На бал кони ходят? / = на балконе ходят?/. В кругу такого рода примера находятся и наши шутки: У крали – бусы / = украли бусы; Водку пил вчера / = вот, купил вчера [9, с. 16].

В данной научной работе мы собрали краткие сведения о фольклорных жанрах «аския», «dozens» и «каламбур». Далее обратим внимание на сходства и различия между каждым жанром.

Сходства. Все три жанра основаны на непосредственности, тонкой игре слов. В исполнении этих жанров участники в основном делятся на две стороны и соревнуются друг с другом. Кто быстрее ответит и больше всех рассмешит зрителей, тот и победил.

Отличия. Если узбекскую аскию исполняют только мужчины, то в каламбурах и dozens могут участвовать и представители противоположного пола. Еще одно отличие состоит в том, что в «dozens» оскорбительные слова открыто употребляются в шутовском тоне, а в аскиях и каламбурах такие значения отображаются под скрытым подтекстом.

Подводя итог, можно сказать, что публичное исполнение таких жанров, вызывающее легкий смех зрителей, является проявлением демократического общества. В то же время отчетливо видно, что фольклорные жанры тесно связаны с прошлым и культурой народов.

Использованная литература:

1. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Флинта: Наука, 2002. - 400 с.
2. Лыкошин Н.С. Полжизни в Туркестане. – Петроград, 1916. – с. 340.
3. Троицкая А.Л. Из истории народного театра и цирка в Узбекистане // Советская этнография. – 1948, № 3.

4. Ахмедова Н. Гулмисиз, райхонмисиз? // Портал узбекской литературы ziyouz.uz, 2015. [Электронный ресурс] URL: <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/nazokat-ahmedova-gulmisiz-ra-honmisiz/>

5. Султонов Х. Аския. – Ташкент: Чулпан, 1998. – 41 с.

6. Nordquist, R. (2021). The dozens (game of insults). // [Электронный ресурс] URL: <https://www.thoughtco.com/thedozens-game-of-insults-1690410>

7. Percelay, J., Stephan D., & Monteria, I. (1994). Snaps: The original yo‘ mama joke book. William Morrow Paperbacks.

8. Ожегов С. Ю., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1997-1999. – 944 с.

9. Ломов А. М. Каламбур как вид языковой игры: механизмы образования // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2015. № 1. – С. 16-19.

TIL SOFLIGI UCHUN BARHAMIZ MAS’ULMIZ

Latipov O.J.,

Jamoat xavfsizligi universiteti

Tillarni o‘rganish kafedراسi professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tilimizning sofligini ta‘minlash, uni har tomonlama avaylab asrash lozimligi borasida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: til sofligi, til xavfsizligi, ma‘naviy qadriyatlar, milliy g‘urur, kitobxonlik.

*Insonni so‘z ayladi judo hayvondin,
Bilkim, guhari sharifroq yo‘q ondin.*

A.Navoiy